

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА БЕТОНА С СУПЕРПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ CONPLAST SP430

¹Рузиметов Фазлиддин Шарифбаевич Phd., асс. кафедры
«Строительство зданий и промышленных сооружений»

²Бабаев Аскар Рузибадалович доцент кафедры «Инженерной
коммуникации и системы»

³Студент гр. УМК-1р Алимухамедов Жавлон ,
^{1,2,3}Ташкентский государственный университет

Аннотация . В данной работе оптимизация состава бетона с суперпластифицирующей добавкой Conplast SP430 графоаналитическим методом.

Ключевые слова. Бетон, суперпластификатор ConplastSP430, прочность , марка бетона.

В мировой строительной практике получают развитие и применение самоуплотняющиеся бетонные смеси и высокопрочные бетоны на их основе. Для получения самоуплотняющейся бетонной смеси используют добавки нового поколения - высокоэффективные комплексные химические модификаторы гиперпластифицирующего действия, получаемые на основе нанотехнологий [1].

Однако для получения самоуплотняющихся бетонных смесей и высокопрочного бетона обычно используют высокомарочные цементы М 500 и выше. Поэтому продвижение высоких технологий бетона в строительной отрасли Узбекистана сдерживается из-за отсутствия таких высокомарочных цементов.

В настоящее время для строительной отрасли Узбекистана значительный научный и практический интерес представляет вопрос разработки технологии получения самоуплотняющейся бетонной смеси и высокопрочного бетона на

портландцементе рядовой марки М 400, который массово производится на цементных заводах Узбекистана. В связи с этим, актуальной является задача обоснование возможности получения самоуплотняющейся бетонной смеси, высокопрочного или бетона повышенной прочности на основе портландцемента М 400 путем применения высокоэффективных химических добавок нового поколения.

В данной статье приведены результаты аналогичных исследований проведенных автором в рамках выполнения программы магистерской диссертации по оптимизации составов тяжёлого бетона с суперпластификатором ConplastSP430.

Оптимизация состава бетона проводилась на исходном составе тяжёлого бетона класса В30 с расходом портландцемента 450 кг/м^3 (портландцемент Ахангаранского завода ПЦ400, Д20), песка - 525 кг/м^3 , щебня – 1500 кг/м^3 путем реализации трёхфакторного плана второго порядка на гиперкубе. В качестве независимых переменных были выбраны такие факторы, как содержание: суперпластификатора «ConplastSP430» (0,8 -1,2 %); расход цемента «Ц»- ($400\text{-}500 \text{ кг/м}^3$); отношение песка к щебню «П/Щ» (0,30 - 0,40). Уровни варьирования независимых переменных приведены в табл.1.

Таблица 1

Уровни варьирования независимых переменных

Факторы	Наименование факторов	Уровни варьирования		
		-1	0	+1
X_1	Содержание СП, % от массы цемента	0,8	1,0	1,2
X_2	Расход цемента, кг/м^3	400	450	500
X_3	Отношение П/Щ	0,3	0,35	0,4

Матрица планирования и результаты реализации матрицы планирования приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 2.

Матрица планирования независимых переменных и их натуральные значения

№ состава	Матрица планирования			Натуральные значения переменных		
	X_1	X_2	X_3	Д	Ц	П/Ц
1	-1	-1	-1	0,8	400	0,3
2	+1	-1	-1	1,2	400	0,3
3	-1	+1	-1	0,8	500	0,3
4	+1	+1	-1	1,2	500	0,3
5	-1	-1	+1	0,8	400	0,4
6	+1	-1	+1	1,2	400	0,4
7	-1	+1	+1	0,8	500	0,4
8	+1	+1	+1	1,2	500	0,4
9	-1,68	0	0	0,67	450	0,35
10	+1,68	0	0	1,33	450	0,35
11	0	-1,68	0	1,0	366	0,35
12	0	+1,68	0	1,0	536	0,35
13	0	0	-1,68	1,0	450	0,27
14	0	0	+1,68	1,0	450	0,43
15	0	0	0	1,0	450	0,35
16	0	0	0	1,0	450	0,35
17	0	0	0	1,0	450	0,35
18	0	0	0	1,0	450	0,35
19	0	0	0	1,0	450	0,35
20	0	0	0	1,0	450	0,35

Таблица 3.

Результаты реализации матрицы планирования

№ состава	В/Ц	Плотность б.с., кг/м ³	Прочность при сжатию, МПа		W, марка по водонепр.	F, марка по морозостой кости
			7 сут	28 сут		
1	0,276	2,475	46,5	50	8	400
2	0,23	2,500	44	56,3	10	500
3	0,27	2,490	46,4	49,6	8	400
4	0,23	2,475	44,7	51,5	10	500
5	0,24	2,505	43,2	55,4	12	400
6	0,23	2,480	42	50,6	12	500
7	0,277	2,500	40,9	50,4	12	400
8	0,23	2,505	46,4	58,0	14	600
9	0,29	2,480	39,2	55,7	10	400
10	0,24	2,500	47,8	51,1	14	500
11	0,24	2,480	45,4	57,0	12	500
12	0,24	2,460	48,1	55,3	16	600
13	0,24	2,485	43,9	55,3	12	500
14	0,24	2,500	40,9	51,5	16	600
15	0,24	2,480	51,0	51,4	16	600
16	0,24	2,465	49,0	51,3	16	600
17	0,24	2,450	48,8	52,6	16	600
18	0,24	2,475	47,9	53,4	16	600
19	0,24	2,465	47,4	52,1	16	600
20	0,24	2,480	47,0	53,2	14	500

В качестве выходных параметров функций отклика были выбраны: прочность бетона при сжатию в 7 и 28 суточном возрасте (R_7 , R_{28}),

водонепроницаемость (W) и морозостойкость (F). Произведена обработка результатов математического планирования экспериментов по известной методике [2], которая позволила получить следующие математические зависимости:

$$R_7 = -31,28 + 127,57X_1 + 13,1X_2 + 129,3 X_3 + 8,84X_1 X_2 + 101,5X_1 X_3 + 7,95X_2 X_3 - 72,93 X_1^2 - 7,28 X_2^2 + 1315,5 X_3^2 ;$$

$$R_{28} = 20,65 + 67,47X_1 - 7,22X_2 + 131,43 X_3 + 9,5X_1 X_2 - 65,47X_1 X_3 + 36,38X_2 X_3 - 37,0 X_1^2 - 2,24 X_2^2 - 589,2 X_3^2 ;$$

$$W = -61,1 + 108,04X_1 + 14,97X_2 + 152,9 X_3 + 2,38X_1 X_2 + 23,8X_1 X_3 + 9,52X_2 X_3 - 52,3 X_1^2 - 5,7 X_2^2 + 568,7 X_3^2 .$$

$$F = -1944 + 3971,8X_1 + 435X_2 + 2239,4 X_3 + 119X_1 X_2 + 1190,2X_1 X_3 + 476,2X_2 X_3 - 2015 X_1^2 - 188 X_2^2 + 1180,7 X_3^2 .$$

Для определения адекватности полученных уравнений регрессии произведена оценка их статистической значимости по критерию Фишера путем оценки их статистической значимости на основании сравнения этих критериев с табличными значениями. Результаты статистической оценки значимости уравнений дали положительные результаты.

На рисунках 1-2 приведена графическая интерпретация результатов обработки математических моделей R_7 , R_{28} , W, F. Как следует из полученных уравнений регрессии и данных, приведенных на рис. 1 и 2 с увеличением расхода суперпластификатора Conplast SP430 и расхода цемента наблюдается рост прочности бетона во все сроки твердения. Совместное повышение дозировки суперпластификатора и расхода цемента, а также расхода цемента и отношения П/Щ приводит к постепенному повышению прочности, а затем к его незначительному снижению. Понижение прочности бетона при повышенных дозировках суперпластификатора Conplast SP430, по-видимому, объясняется блокирующим действием на частицы портландцемента молекул указанной химической добавки, что особенно явно проявляется при повышенных расходах портландцемента в составе бетона. Увеличение

морозостойкости модифицированного бетона, как следует из математических зависимостей и рис.3 происходит при повышенных дозировках суперпластификатора ConplastSP430, а также при совместном действии повышенных дозировок суперпластификатора и расхода цемента, что вполне закономерно и хорошо согласуется с полученными результатами - специалистов, работающих в этой области бетоноведения [3].

В результате анализа полученных математических моделей графоаналитическим методом были установлены оптимальные значения состава модифицированного высокопрочного бетона: дозировка суперпластификатора ConplastSP430 – 1,0 % от массы цемента; расход цемента – 485 кг/м³, отношение параметров состава модифицированного бетона показатель прочность при сжатии составляет П/Щ – 0,36. При оптимальном значении вышеуказанных рецептурных параметров состава бетонной смеси была достигнута максимальная прочность бетона равная 58,8 МПа.

Рис. 1. Влияние переменных факторов на прочность бетона в возрасте 7 суток

Рис. 2. Влияние переменных факторов на прочность бетона в возрасте 28 суток

Полученные оптимальные значения состава бетона с суперпластификатором *СопластSP430* рекомендуются для применения при производстве сборных бетонных и железобетонных конструкций наиболее ответственных транспортных сооружений.

Рис. 3. Влияние переменных факторов на морозостойкость бетона

Рис. 4. Влияние переменных факторов на водонепроницаемость бетона

Литература

1. Батраков В.Г. Модификаторы бетона - новые возможности // Мат. конф. по проблемам бетона и железобетона «Бетон на рубеже третьего тысячелетия», М., Ассоциация «Железобетон», 2001 г., С. 184- 208.
2. Захаров С.А. Оптимизация составов бетонов высокоэффективными поликарбоксилатными пластификаторами. Строительные материалы, 2008, №3, С. 42-431
3. Несветаев Г.В. Технология самоуплотняющихся бетонов. Строительные материалы, 2008, №3, С. 24-28.
4. Javokhir, O., Askar, B., Kuvonchbek, K., & Uchkun, U. (2023). Washing Filters Made From Local Raw Materials. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(6), 281-288.
5. Чоршанбиев, У. Р., Озоджонов, Ж. Т., Обиджонов, А. Ж., & Бабаев, А. Р. (2023). ДИСПЕРС СИСТЕМАНИНГ КИНЕМАТИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ УСУЛИ. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(9), 85-93.
6. Zokirov, F. Z., Pirnazarova, G. F., & Ozodjonov, J. T. (2023). MODERN MATERIALS IN THE WATERPROOFING SYSTEMS OF HIGHWAY REINFORCED CONCRETE BRIDGES. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(7), 1-6.